

O‘QISH KOMPETENSIYASI VA O‘QISH SAVODXONLIGI TUSHUNCHALARI TAHLILI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Xatamova Munisa Mamadulla qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institute 1-kurs doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649180>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qish kompetensiyasi va o‘qish savodxonligi tushunchalariga to‘xtalib o‘tilib, ularning ilmiy adabiyotlarda o‘rganilishi va bu tushunchalarning o‘ziga xos ayrim jihatlari va farqlari xususida ayrim fikr-mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: O‘qish savodxonligi, Xalqaro baholash dasturlari, PISA, kompetensiya, o‘qish kompetensiyasi, matn, tushuncha, talqin.

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия читательской компетентности и читательской грамотности, анализируется их изучение в научной литературе, а также приводятся некоторые рассуждения о характерных чертах и различиях этих понятий.

Ключевые слова: Читательская грамотность, международные оценочные программы, PISA, компетентность, читательская компетентность, текст, понятие, интерпретация.

Abstract. This article discusses the concepts of reading competence and reading literacy, examining how they are addressed in scientific literature. It also presents some thoughts on the distinctive features and differences between these concepts..

Keywords: Reading literacy, international assessment programs, PISA, competence, reading competence, text, concept, interpretation.

O‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish nafaqat bilim olish jarayonining sifatini oshiradi, balki ularning fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Bu jarayon o‘quvchilarning nafaqat darsliklardan olingan bilimlarini hayotda qo‘llashga, balki mustaqil o‘qish orqali yangi ma‘lumotlarni izlab topishga va ulardan unumli foydalanishga, jamiyatda faol shaxs sifatida ishtirok etishlariga imkon yaratadi.

“O‘qish savodxonligi” iborasi dastlab Xalqaro tashkilot – Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) tomonidan nazariy izlanishlar kontekstida paydo bo‘lgan. Bu tashkilot zamonaviy maktab ta‘limi natijalari mehnat bozorining talablariga qanchalik mos kelishi bilan bog‘liq savollarni o‘rganadi. OECD buyurtmasi bilan aynan maktabni tamomlayotgan o‘quvchilar kompetensiyasini o‘lchash uchun PISA testi ishlab chiqilgan. Biroq, PISA testi yaratuvchilari “kompetensiya” tushunchasidan ortiqcha foydalanmaslikni afzal ko‘rishadi – bu tushuncha odatda standart bo‘lmagan, maktabga o‘xshamagan vaziyatlarda samarali harakat qilish qobiliyatini bildiradi¹.

¹ Новые требования к содержанию и методике обучения в российской школе в контексте результатов международного исследования PISA 2000 / под ред. К.Н.Поливановой. – Москва: Университетская книга, 2005.

Ular esa betaraf atama sifatida – “o‘qish savodxonligi” terminidan foydalanadilar. Shu o‘rinda “o‘qish kompetensiyasi” va “o‘qish savodxonligi” tushunchalarini farqlash o‘rinli.

Kompetensiya (“competense” “to kompete” so‘zidan kelib chiqqan) so‘z bo‘lib o‘zida “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” ma’nolarini ifodalaydi². So‘zma-so‘z tarjima qilinganda, “musobaqalashishga layoqatlilik” ma’nosida ifodalanadi. Psixologik-pedagogik manbalarda qayd etilishicha, kompetensiya, kompetentlilik juda murakkab hisoblanib, ko‘p qismli tarkibdan iborat, ko‘pgina fanlar uchun mushtarak bo‘lgan tushuncha hisoblanadi³. Shu boisdan uning talqinlari ham hajman, ham tarkibiga ko‘ra, ham ma’no tarkibiga ko‘ra, mantiq mundarijasi jihatidan turli-tumandir. Atamaning mohiyati shundan iboratki, “samaradorlik”, “moslashuvchanlik”, “yutuqlilik”, “uquvlilik”, “muvaffaqiyatlilik”, “natijalilik”, “tushunuvchanlik”, “xususiyat”, “sifat”, “miqdor” kabi tushunchalar bilan tavsiflanadi⁴. Kompetensiya va uning tasnifiga oid tadqiqotlarda mazkur tushunchadan ta’limning yakuniy natijalarini ko‘rsatish hamda shaxsning turli xususiyatlarini tavsiflashda foydalanilgan. Ta’limda kompetensiyalarning asosiy funktsiyasi yosh avlodni hayotga tayyorlashda ijtimoiy talabning namoyon etilishi; bilim, ko‘nikma, malaka va faoliyat usullarini kompleks holda maqsadli qo‘llash uchun atrof-muhitdagi real bo‘lgan obyektlarni ko‘rsatishi; turli o‘quv vositalari va ta’lim sohalari mazmunining tarkibiy qismi bo‘lishi bilan bir qatorda aniq masalalarni yechishda nazariy bilimlarni⁵ amaliyotda qo‘llay olishdan iborat.

I.V.Stavseva doktorlik dissertatsiyasida birinchi marta o‘quvchining o‘qish faoliyati shaxsning axborot madaniyatining asosiy tarkibiy qismi sifatida tizimli ko‘rib chiqdi, bu esa struktura qurishga va besh komponentdan iborat o‘qish kompetensiyasining mohiyatini aniqlashga imkon berdi. Muallif o‘quvchilarning o‘qish kompetensiyasini shakllantirish uchun ko‘p aspektli strukturaviy-funksional pedagogik model yaratdi, bunda metodologik asoslar, bosqichlar (mos keluvchi o‘quv modullari, vazifalar turlari, o‘qitish usullari va shakllari), har bir komponent uchun mezonlar, baholash usullari va mexanizmi, o‘qish kompetensiyasining shakllanish darajalari va parametrlarni belgilab berdi. O‘qish kompetensiyasini shakllantirish bo‘yicha pedagogik ta’minot ishlab chiqdi, bu o‘quv jarayonining mazmunini yangilash va shakllantiruvchi-baholovchi texnologiya orqali amalga oshirildi⁶.

S.V.Samikova ilmiy tadqiqotida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish kompetensiyasi shaxsning integrativ xususiyati sifatida ta’riflanadi. Muallif o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni o‘zgartirgan sharoitda qo‘llay olish qobiliyatidan, shuningdek, badiiy adabiyotga nisbatan shaxsiy munosabatidan iborat bo‘lib, o‘quvchi kompetensiyasining shakllanishini ta’minlaydigan innovatsion faoliyat turlari ajratib ko‘rsatgan: *tadqiqot* (har xil janrdagi matnlarni o‘rganish), *interpretatsion* (sahnalashtirish, teleko‘rsatuvlar, kontsertlar yaratish), *ijodiy* (ustaxonada o‘yin yaratish, Internetda hisob yaratish), *loyiha* (uzoq muddatli o‘quvchi loyihalarida ishtirok etish), *o‘yin* (“Men mentor” — o‘quvchilar tomonidan didaktik materiallar tayyorlash; “Men nashriyotchi” — gazeta, kitob yaratish). Tadqiqotchi faoliyat turlari,

² Она тили ва адабиёт фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар ўқув модули. – Тошкент: 2017.

³ Компетенции в образовании: Опыт в проектировании: Сб. науч. тр. Под. Ред. А. В.Хуторского. - М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.

⁴ Она тили ва адабиёт фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар ўқув модули. – Тошкент: 2017.

⁵ Носиров У. Амалдаги ва янги ДТС: фарқ ва афзалликлари нимада? // Til va adabiyot ta’limi. – Тошкент, 2017.

⁶ Ставцева И.В. Формирование читательской компетентности студента как базовой составляющей информационной культуры личности: Автореф. диссер. учен. степ. канд. педаг. наук. - Казань, 2014.

murakkablik darajasi, bajarish shakli bo'yicha farqlanuvchi o'quv vazifalari tizimi orqali o'quvchilar o'qish kompetensiyasini shakllantirish ta'minlanishini ta'kidlaydi: *tahliliy vazifalar* (muallifning savollariga binoan matnni mustaqil o'rganish); *uch turdagi qidiruv vazifalari* (zararlangan matnlarni tiklash va keyinchalik tahlil qilish; maslahatlar bo'yicha test yaratish; turli janrlar va uslublardagi matnlar, grafik obyektlarni solishtirish va keyinchalik matn, klaster, konseptual jadval, sinkveyn yaratish) — bularning barchasi adabiyot haqida tushunchalarni shakllantirishga va janrlarning o'ziga xosligini o'rganishga yo'naltirilgan; *guruhli loyiha vazifalari* (yangi mahsulot yaratish uchun badiiy matnlarni o'rganish zarurati asosida tuzilgan)⁷.

T.Yu.Pletyago tadqiqotida o'qish kompetensiyasini shaxsning sifati deb qaraydi. O'qish kompetensiyasi matnni talqin qilish, tushunish va shaxsiy anglash jarayonida shaxsiy va professional tajribani yangilash, o'zgartirishga tayyorlik hamda qobiliyatni namoyon qiladi. Bunda axborot-qidiruv strategiyalaridan foydalanish, madaniy kodlar bilan ishlash, madaniy tajribani o'zlashtirishning diskursiv-analitik va tasavvur-emotsional usullarini samarali birlashtirish, an'anaviy va elektron o'qish shakllarini qo'llash o'z o'rnini topadi. Metapredmetli xarakterga ega bo'lgan o'qish kompetensiyasi umumiy ta'lim bosqichida shaxsning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirish uchun asos bo'lib, oliy ta'lim jarayonida esa, buning ustiga, talabning professional kompetensiyasini rivojlantirishni rag'batlantiradi.

N.F.Vinogradovanning fikriga ko'ra, o'qish savodxonligi quyidagi qobiliyat va ko'nikmalar yig'indisini o'z ichiga oladi:

- ijtimoiylashuv: ta'lim olish va o'zini rivojlantirish maqsadida kitobxonlik faoliyatiga ehtiyoj;
- mazmunli o'qishga tayyorlik: yozma matnlarni idrok etish, tahlil qilish, baholash, talqin qilish va ulardagi ma'lumotni umumlashtirish;
- zarur ma'lumotni o'quv vazifasi uchun qayta ishlashga qodirlik: turli matnli ma'lumotlar yordamida hayotiy vaziyatlarda yo'nalish topish qobiliyati⁸

XX asrning yigirmanchi yillarida N.K.Krupskaya tomonidan kitob bilan ishlash bo'yicha qo'yilgan vazifalar quyidagicha edi:

- birinchi vazifa – bu o'qilgan materialni tushunish va o'zlashtirish;
- ikkinchi vazifa – o'qilganlarni o'ylab ko'rish;
- uchinchi vazifa – o'qilganlardan yodda saqlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yozib olish;
- to'rtinchi vazifa – o'qilgan kitobning sizga yangi nimalarni o'rgatganiga o'zingizga javob berish⁹.

N.K.Krupskaya fikrlarga tayangan holda, o'qish savodxonligi rivojlangan shaxslar matnlarni oson tushunadi va undan zavq oladi deyishimiz mumkin.

O'qish savodxonligini yaxshi egallagan inson kitob, maqola, ilmiy adabiyot va boshqa turdagi matnlarni o'qishga qiynalmaydi va bu ish uning sevimli mashg'ulotiga aylanadi. Bu esa o'z-o'zidan o'qish madaniyatining shakllanishiga xizmat qiladi. **O'qish savodxonligi** – bu inson tafakkurining asosiy vositalaridan biri bo'lib, u insonlarni ongli va faol o'qishga undaydi. Bu

⁷ Самыкина С.В. Система учебных задач по литературному чтению как средство формирования читательской компетентности учеников 2-3 классов: Автореф. диссер. учен. степ. канд. педаг. наук. - Ярославль, 2014.

⁸ Виноградова Н.Ф. Концепция начального образования: «Начальная школа XXI века». – Москва: Вентана-Граф, 2017.

⁹ Крупская Н.К. Избранные педагогические произведения / [Сост., авт. вступ. статьи, с. 3-39, и примеч. Ф.С.Озерской и Н.А.Сундукова]. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 1968.

jarayon muntazamlik kasb etib, insoniyat madaniyati va bilimlar jamlanmasini boyitishga xizmat qiladi. O‘qish madaniyatining shakllanishi esa insonlarning ma’naviy va ilmiy yuksalishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

O‘qish kompetensiyasi turli fanlar, ta’lim sohalari va hayotiy vaziyatlar bilan bog‘liq holda bilimlarni amaliy qo‘llay olish jarayonini anglatadi.

O‘qish savodxonligi esa bevosita matn bilan bog‘liq jarayon bo‘lib – matnni tushunish, asosiy ma’lumotni ajratib olish va undan foydalanish qobiliyatidir. Masalan: yoshlar ulg‘aygach qaysidir soha vakiliga aylanadi, u qaysi kasb egasi bo‘lishidan qat’iy nazar yo‘riqnomani o‘qib, unga rioya qilgan holda telefonni sozlay olishi yoki yangi olgan qurilmani qiyinchiliksiz yig‘a olishi bu o‘qish savodxonligi ko‘nikmalarini yaxshi o‘zlashtirganlik natijasi bo‘lsa, o‘quvchi turli texnik hujjatlarni o‘rganib, ularni solishtirib, muayyan qurilmani eng yaxshi sozlash yo‘lini tanlay olishi bu insonning butun umri davomida shakllangan va yig‘ilgan o‘qish kompetensiyasi mahsulidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Крупская Н.К. Избранные педагогические произведения / [Сост., авт. вступ. статьи и примеч. Ф.С. Озерской и Н.А. Сундукова]. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 1968. – 695 с.
2. Самыкина С.В. Система учебных задач по литературному чтению как средство формирования читательской компетентности учеников 2–3 классов: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Ярославль, 2014. – 27 с.
3. Ставцева И.В. Формирование читательской компетентности студента как базовой составляющей информационной культуры личности: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Казань, 2014. – 24 с.
4. Виноградова Н.Ф. Концепция начального образования: «Начальная школа XXI века». – Москва: Вентана-Граф, 2017. – 64 с.
5. Ismailov A va boshq. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash.-Toshkent: Sharq, 2019.
6. Qosimova K. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2009.
7. Читательская грамотность: пособие по развитию функциональной грамотности старшеклассников. – Москва: Академия Минпросвещения России, 2021.